

Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2019

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SR
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2019

Agropesticídy (prípravky na ochranu rastlín) sú pesticídy, ktoré sú určené na ničenie alebo potlačenie nežiaducich škodlivých organizmov alebo neželaných rastlín počas produkcie, skladovania, distribúcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. Rezíduá pesticídov môžu zostávať na a v ošetrovaných plodinách, a tým predstavovať významné zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch ide o účinné látky s významnými toxickými vlastnosťami, EK prísne reguluje systém posudzovania a schvaľovania pesticídnych látok v súvislosti s ich vplyvom na zdravie ľudí, životné prostredie a necieľové organizmy.

Zároveň prostredníctvom príslušných nariadení EK organizuje rozsah kontroly a monitoringu rezíduí v potravinách na jednotnom európskom trhu. EK každoročne vydáva nariadenie zamerané na koordinovaný viacročný kontrolný program EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených MRL pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a minimalizovať riziká pre spotrebiteľov. Nariadenie zároveň pre jednotlivé ČŠ predpisuje minimálny rozsah sledovaných pesticídov a komodít, v ktorých je nevyhnutné rezíduá stanovovať. V SR je zostavený národný program kontroly rezíduí pesticídov v potravinách ako jednotný dokument, ktorý zahŕňa obidve tieto zložky. ČŠ sú povinné každoročne predkladať úradu EFSA správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi.

1. Organizácia kontroly rezíduí pesticídov v Slovenskej republike

V SR a rovnako aj vo všetkých ČŠ je na základe komunitárnej legislatívy zostavený národný program kontroly rezíduí pesticídov v potravinách. Táto kontrola sa v SR vykonáva na základe rozdelenia kompetencií v zmysle Zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov, a to medzi rezort zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak, že kontrolu rezíduí pesticídov v detskej a dojčenskej výžive zabezpečuje ÚVZ SR a v ostatných potravinách ŠVPS SR.

2. Úradná kontrola rezíduí pesticídov v potravinách, legislatíva, pojmy

Legislatíva, upravujúca oblasť kontroly rezíduí pesticídov v potravinách, je v EÚ plne harmonizovaná. Základným komunitárnym predpisom je *nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení neskorších doplnkov a zmien*. Na uplatňovanie uvedeného predpisu, v záujme ochrany spotrebiteľa a zabezpečenia dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, EK každoročne vydáva nariadenie, ktoré sa týka koordinovaného viacročného kontrolného programu EÚ.

Pre rok 2019 platilo *vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/555* týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám. V tomto nariadení bol uvedený široký rozsah pesticídov (vrátane ich metabolitov), ktoré sa museli analyzovať vo vzorkách odobratých v rámci úradnej kontroly rezíduí pesticídov v potravinách.

V prípade importu potravín, najmä čerstvého ovocia alebo zeleniny z tretích krajín v mieste vstupu, sa pri kontrole rezíduí pesticídov uplatňuje *nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)*

č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES.

Od 14. decembra 2019 sa začala uplatňovať nová legislatíva pri úradnej kontrole importu potravín z tretích krajín, a tou je *vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660.*

Odber vzoriek určených na analýzu rezíduí pesticídov sa vykonával podľa postupov, uvedených v *smernici Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu, a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS.*

Legislatíva EÚ definuje **maximálny reziduálny limit – MRL** ako právom dovolenú hornú hladinu koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na potravinách alebo krmivách. Pri ich stanovení sa zároveň vychádza z posúdenia rizika pre spotrebiteľov. Pri vyhodnocovaní analytických nálezov rezíduí pesticídov, ktorých číselná hodnota prevyšuje stanovený MRL, sa musí podľa legislatívy uplatňovať jednotná 50%-ná neistota merania. Ak po zohľadnení stanovenej 50%-nej neistoty merania numerická hodnota nameraného množstva pesticídov prekročí MRL stanovený pre konkrétnu potravinu, vzorka sa vyhodnotí ako „nevyhovujúca“, čiže nad MRL.

3. Stratégia odberu vzoriek, analýza vzoriek

Vzorky, ktoré boli odobraté v súlade s kontrolným programom na rok 2019, sú definované ako bežné vzorky odobraté v rámci úradnej kontroly potravín. Ak sa pri analýze vzoriek v sledovanom alebo v predchádzajúcom roku zistila v potravinách prítomnosť rezíduí pesticídov nad MRL, tak sa vykonal cielený odber vzorky – *suspektná vzorka* z nasledujúcej dávky u pestovateľa alebo u dovozcu. Cielený odber vzoriek potravín bol použitý aj v prípade kontroly importu potravín, spadajúcich pod *nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009.*

Najčastejším miestom odberu vzoriek boli distribučné sklady a predajne obchodných reťazcov, veľkosklady a tiež maloobchodné subjekty. V prípade vzoriek detskej a dojčenskej výživy bol odber vzoriek realizovaný v lekárňach a maloobchodných jednotkách. Odber vzoriek domácej produkcie sa prednostne realizoval v expedičných skladoch pestovateľov. Niektoré vzorky pôvodom z tretích krajín boli odobraté v rámci kontroly importu týchto potravín v mieste ich vstupu a uvedenia do voľného obehu v rámci EÚ.

Pri analýze vzoriek ŠVPÚ-VPÚ v Bratislave využíval 2 multireziduálne (MRM) a 11 tzv. "single" reziduálnych metód (SRM), ktoré sú všetky plne validované a akreditované.

V roku 2019 sa ŠVPÚ-VPÚ zapojilo do 4 testov organizovaných referenčnými laboratóriami EÚ. Vo všetkých spomenutých testoch laboratórium uspelo. Vzorky detskej a dojčenskej výživy analyzovalo laboratórium na ÚVZ SR 9 MRM. Laboratórium na ÚVZ SR si preverilo kvalitu aplikovaných analytických metód zapojením sa do 2 testov odbornej spôsobilosti.

4. Zhodnotenie výsledkov za rok 2019

V roku 2019 bolo analyzovaných **472** vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnin, pochutín, mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V **260** vzorkách potravín (55,1 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 15 vzoriek (3,1 %) nevyhovujúcich. Žiadne reziduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v **212** vzorkách, čo predstavuje 44,9 %.

Obr. 1 Sumárne výsledky kontroly rezíduí pesticídov za rok 2019 v %

Z hľadiska krajiny pôvodu pochádzalo 140 analyzovaných vzoriek z domácej produkcie, 222 vzoriek z krajín EÚ a 108 z tretích krajín. U 2 vzoriek nebola udaná krajina pôvodu. Najviac analyzovaných vzoriek, obdobne ako v predchádzajúcom roku, pochádzalo zo štátov EÚ, aj keď v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ich počet znížil.

Obr. 2 Počty analyzovaných vzoriek podľa krajiny pôvodu

V potravinách slovenského pôvodu v 60,0 % vzoriek nebola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov a v 39,3 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov pod ustanoveným MRL.

V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách jablák, rajčiakov, vína, jahôd, broskýň, hlávkovej kapusty, mrkvy, šalátu, kravského mlieka, jačmeňa, ovsenej múky, uhoriek, šampiňónov a papriky. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená 1 vzorka mrkvy.

Obr. 3 Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov v potravinách slovenského pôvodu

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek potravín (56,7 %) bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad LOQ použitej analytickej metódy a 5 vzoriek

(2,3%) bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich. Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzalo zo Španielska – 37, Poľska – 34, Talianska – 33, ČR – 25, Grécka – 17 a Holandska – 17.

Obr. 4 Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov v potravinách pôvodom z krajín EÚ

Vo vzorkách pôvodom z tretích krajín bola zaznamenaná najvyššia frekvencia nálezov rezíduí pesticídov (pod stanovený MRL) 58,2 %. U 8,2 % vzoriek pôvodom z tretích krajín boli stanovené rezíduá pesticídov nad MRL. Najvyšší počet vzoriek bol odobratý z potravín importovaných z Turecka (23 vzoriek) a Číny (15 vzoriek).

Obr. 5 Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov v potravinách pôvodom z tretích krajín

Multireziduálne nálezy (prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke) v roku 2019 boli zaznamenané u 191 vzoriek, čo je o 5 menej ako v roku 2018. Multireziduálny nález s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 11 rôznych druhov, bol zistený u vzorky hrušiek pôvodom z Talianska.

5. Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov podľa druhov analyzovaných potravín

5.1 Čerstvé alebo mrazené ovocie, čerstvá alebo mrazená zelenina a zemiaky tvorili až 69,7 % (329 vzoriek) z celkového počtu všetkých, analyzovaných vzoriek. Ustanovené MRL boli prekročené v 8 vzorkách ovocia a 5 vzorkách zeleniny. Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov je problematickejšou komoditou ovocie ako zelenina, nakoľko až v 143 vzorkách ovocia (83,6 % zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov. V zelenine boli zistené nálezy v 76 analyzovaných vzorkách (48,1 % zo všetkých vzoriek zeleniny). Prehľad výsledkov analýz podľa druhov ovocia a zeleniny a podľa ich pôvodu je uvedený v tabuľkách 1 a 2.

Tabuľka 1 Prehľad výsledkov analýz rezíduí pesticídov vo vzorkách ovocia

Komodita	Počet vzoriek											
	Za rok 2019			Pôvod SR			Pôvod EÚ			Pôvod tretie krajiny		
	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV
Jablká	32	28	0	12	10	0	15	14	0	5	4	0
Marhule	2	2	0				1	1	0	1	1	0
Banány	6	5	0							6	5	0
Čučoriedky	2	0	0	1	0	0				1	0	0
Stolové hrozno	20	16	2				8	8	0	12	8	2
Grapefruit	6	5	1							6	5	1
Citróny	13	13	0				5	5	0	8	8	0
Mandarinky	14	9	4				5	4	0	9	5	4
Pomaranče	10	10	0				8	8	0	2	2	0
Broskyne	23	16	0	7	4	0	15	12	0	1	0	0
Hrušky	7	6	1				6	5	1	1	1	0
Slivky	4	1	0	3	0	0	1	1	0			
Jahody*	27	19	0	12	6	0	14	13	0			
Ananás	1	1	0							1	1	0
Pomelo	1	1	0							1	1	0
Ríbezle	2	2	0				1	1	0	1	1	0
Mango	1	1	0							1	1	0
Ovocie spolu	171	135	8	35	20	0	79	72	1	56	43	7

NV=nevyhovujúca vzorka

*u 1 vzorky jahôd nebola zistená krajina pôvodu

Tabuľka 2 Prehľad výsledkov analýz rezíduí pesticídov vo vzorkách zeleniny

Komodita	Počet vzoriek											
	Za rok 2019			Pôvod SR			Pôvod EÚ			Pôvod tretie krajiny		
	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV	Spolu	s nálezom (okrem NV)	NV
Baklažán	5	1	0				5	1	0			
Brokolica	5	2	0				5	2	0			
Mrkva	11	7	1	3	1	1	7	6	0	1	0	0
Karfiol*	5	0	0	1	0	0	3	0	0			
Zeler	1	1	0				1	1	0			
Cuketa	1	1	0				1	1	0			
Uhorky	6	2	0	4	2	0	1	0	0	1	0	0
Pestované huby	7	6	0	1	1	0	5	4	0	1	1	0
Goji	6	4	0							6	4	0
Kapusta hlávková	21	2	0	9	1	0	5	1	0	7	0	0
Kapusta čínska	2	1	1				2	1	1			
Šalát hlávkový, kučeravý	16	9	0	1	1	0	15	8	0			
Fazuľka zelená	2	0	0							2	0	0
Cibuľa	1	0	0							1	0	0
Petržlen	1	0	1				1	0	1			
Hrášok	1	0	0	1	0	0						
Zemiaky	11	2	0	8	0	0	1	1	0	2	1	0
Špenát	15	9	0	3	0	0	12	9	0			
Paprika	16	8	1	5	1	0	6	3	0	5	4	1
Rajčiaky	23	15	1	12	7	0	9	6	1	2	2	0
Dyňa červená	2	0	0							2	0	0
Zelenina spolu	158	70	5	48	14	1	79	44	3	30	12	1

*u 1 vzorky karfiolu nebola zistená krajina pôvodu

NV=nevyhovujúca vzorka

5.2 Obilie, výrobky z obilia, strukoviny, olejiny a ostatné spracované potraviny

V roku 2019 bolo analyzovaných 72 vzoriek obilia, strukovín, olejín, čajov, korenín a vín. Nevyhovujúce vzorky boli zistené u vzoriek bielych a červených vín, jačmeňa, ovsenej múky, šošovice, čajov, maku a ryže.

5.3 Potraviny živočíšneho pôvodu

Analyzovaných bolo 30 vzoriek kravského mlieka a bravčového tuku. V 1 vzorke kravského mlieka bola zistená prítomnosť rezíduí perzistentných metabolitov chlórovaných pesticídov DDT. Okrem uvedených potravín živočíšneho pôvodu bola analyzovaná aj 1 vzorka medu, ktorá bola odobratá v rámci úradnej kontroly importu z tretích krajín. V tejto vzorke neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov. Prekročenie MRL nebolo zistené u žiadnej z analyzovaných vzoriek potravín živočíšneho pôvodu.

5.4 Potraviny pre dojčatá a malé deti

Vyšetrených bolo 40 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, detskej výživy, následnej detskej výživy a potravín pre malé deti na báze obilia. V žiadnej z analyzovaných vzoriek sa nezistila prítomnosť rezíduí pesticídov.

5.5 Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, BIO potraviny

Na prítomnosť rezíduí pesticídov bolo analyzovaných 32 vzoriek potravín organického poľnohospodárstva a ekologickej výroby. V 1 vzorke bio Cherry rajčiakov pôvodom zo Španielska bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov (bromidy), pričom hodnota MRL nebola prekročená.

6. Nevyhovujúce vzorky za rok 2019

V roku 2019 bolo po započítaní legislatívou predpísanej 50%-nej neistoty merania 15 vzoriek vyhodnotených ako „nevyhovujúcich“ (tabuľka 3).

Tabuľka 3 Nálezy nad MRL, nevyhovujúce vzorky

Potravina	Krajina pôvodu	Rezíduá pesticídov nad MRL (názov/zistené množstvo (mg/kg))
Grapefruit	Turecko	Buprofezin /0,057 Fenbutatin oxid/ 0,16
Hrozno stolové	India	Chlorpyrifos /0,026
Hrozno stolové	India	Chlorpyrifos /0,028
Hrušky	Belgicko	Fenhexamid /0,041
Kapusta čínska	Poľsko	Dimethoate /0,15
Mandarinky	Turecko	Fenvalerate /0,125
Mandarinky	Turecko	Fenbutatin oxid/0,36
Mandarinky	Turecko	Fenbutatin oxid/0,074
Mandarinky	Turecko	Fenvalerate /0,08
Mrkva	Slovensko	Linuron/0,071
Paprika mletá	Čína	Chlormequat /0,36
Paprika	Turecko	Buprofezin /0,042 Pyridaben/ 0,053
Paštrnák	Poľsko	Linuron /0,058
Pohánka pražená	Poľsko	Glyphosate /0,46
Rajčiaky	Maďarsko	Iprodion/0,039

U všetkých nevyhovujúcich vzoriek, na základe požiadavky zo ŠVPS SR, vykonalo NPPC-VÚP hodnotenie rizika pre spotrebiteľa. Na základe výpočtov podielov predpokladaného krátkodobého príjmu PSTI (Predicted Short Term Intake) na akútnej referenčnej dávke ARfD (Acute reference dose) a/alebo akceptovateľnej dennej dávke ADI (Acceptable Daily Intake)

u žiadnej z nevyhovujúcich vzoriek nebolo zistené riziko. Z uvedeného dôvodu nebolo u týchto vzoriek zaslané žiadne hlásenie do systému RASFF.

Okrem nevyhovujúcich potravín bola zistená hodnota rezíduí pesticídov číselne nad MRL aj u nasledovných vzoriek potravín:

- špenát pôvodom z ČR (Phenmedipham),
- jahody pôvodom z Grécka (Cyflufenamid),
- jablká pôvodom z Poľska (Chlorpyrifos),
- paprika pôvodom z Albánska (Buprofezin, Pyridaben),
- ryža pôvodom z Indie (Buprofezin, Thiamethoxam),
- citróny pôvodom z Turecka (Buprofezin),
- 2x mandarinky pôvodom z Turecka (Fenbutatin oxid).

U týchto vzoriek, po zohľadnení neistoty merania, zistená hodnota rezíduí pesticídov neprekročila stanovené MRL pre daný pesticíd a vzorky týchto potravín boli vyhodnotené ako vyhovujúce.

Prehľad zistených nálezov vo vzorkách analyzovaných v roku 2019 je uvedený v prílohách 1 – 3.

Príloha 1 – Prehľad nálezov vo vzorkách domácich potravín

Príloha 2 – Prehľad nálezov vo vzorkách pôvodom z krajín EÚ (okrem SR)

Príloha 3 – Prehľad nálezov vo vzorkách pôvodom z tretích krajín

**Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách
a v detskej výžive v Slovenskej republike
za rok 2019**

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SR
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR